

Modern aspects of staged physical therapy of patients after hip arthroplasty

Zemliana A.O.¹, Kalmykova Yu.S.², Honcharuk N.V.³, Kalmykov S.A.⁴

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545647>

¹ V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

<https://orcid.org/0009-0006-1059-2937>

² V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

³ V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-1206-5974>

⁴ Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

Corresponding author: Zemliana A.O. e-mail: a.zemliana@student.karazin.ua

Abstract. The article reveals modern approaches to the use of physical therapy and rehabilitation of patients after hip arthroplasty, determines its impact on the restoration of the physiological stereotype of walking, improving the quality of life and returning patients to independent functioning.

Purpose of the study: to substantiate, systematize and generalize modern approaches to physical therapy and complex rehabilitation of patients during different stages of rehabilitation after hip arthroplasty; to determine the key criteria for assessing their effectiveness for restoring lower limb function and improving the quality of life.

Materials and methods. Comprehensive theoretical analysis, generalization and systematization of scientific and methodological literature, clinical recommendations and results of modern studies that highlight the problem of rehabilitation after total hip arthroplasty.

Results. A systematic study of scientific sources allowed us to summarize the main approaches to the recovery of patients in four main stages (preoperative, early, late postoperative and long-term). The importance of setting goals according to the SMART method and using standardized scales and questionnaires (VAS, MMT, goniometry, LEFS, SF-36) for regular monitoring of the patient's condition was determined. It was established that the gradual expansion of the motor regime - from isometric exercises to complex coordination training - in combination with physiotherapy, occupational therapy and psychological support ensures safe and effective adaptation to the new biomechanics of the joint.

Conclusions. Timely, continuous and comprehensive physical therapy ensures the restoration of full limb functionality, normalization of walking and the patient's return to independent daily and social life. The success of treatment depends on the multidisciplinary interaction of the team of specialists and the patient's conscious discipline in observing orthopedic restrictions.

Key words: hip replacement, physical therapy, rehabilitation stages, walking stereotype, quality of life, functional recovery.

Сучасні аспекти етапної фізичної терапії пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба

Земляна А.О.¹, Калмикова Ю.С.², Гончарук Н.В.³, Калмиков С.А.⁴

¹ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, здобувачка бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація, <https://orcid.org/0009-0006-1059-2937>

² Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

³ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-1206-5974>

⁴ Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна, кандидат медичних наук, декан факультету фізичної терапії та здоров'я людини, доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

Анотація. У статті розкрито сучасні підходи до застосування фізичної терапії та відновлення пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба, визначено її вплив на відновлення фізіологічного стереотипу ходьби, покращення якості життя та повернення пацієнтів до незалежного функціонування.

Мета дослідження: є обґрунтування, систематизування та узагальнення сучасних підходів до фізичної терапії та комплексного відновлення пацієнтів під час різних етапів реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба; визначення ключових критеріїв оцінювання їх ефективності для відновлення функції нижньої кінцівки та покращення якості життя.

Матеріали та методи. Комплексний теоретичний аналіз, узагальнення та систематизація науково-методичної літератури, клінічних рекомендацій та результатів сучасних досліджень, що висвітлюють проблему реабілітації після тотального ендопротезування кульшового суглоба.

Результати. Систематичне вивчення наукових джерел дозволило узагальнити основні підходи до відновлення пацієнтів за чотирма основними етапами (передопераційний, ранній, пізній післяопераційний та довготривалий). Визначено важливість постановки цілей за методикою SMART і застосування стандартизованих шкал та опитувальників (VAS, ММТ, гоніометрія, LEFS, SF-36) для регулярного моніторингу стану пацієнта. Встановлено, що поетапне розширення рухового режиму – від ізометричних вправ до складних координаційних тренувань – у поєднанні з фізіотерапією, ерготерапією та психологічною підтримкою забезпечує безпечну та ефективну адаптацію до нової біомеханіки суглоба.

Висновки. Своєчасна, безперервна та комплексна фізична терапія забезпечує відновлення повної функціональності кінцівки, нормалізацію ходьби та повернення пацієнта до самостійного побутового і соціального життя. Успіх лікування залежить від мультидисциплінарної взаємодії команди фахівців та свідомої дисципліни пацієнта щодо дотримання ортопедичних обмежень.

Ключові слова: ендопротезування кульшового суглоба, фізична терапія, реабілітаційні етапи, стереотип ходьби, якість життя, функціональне відновлення.

Вступ

Кульшовий суглоб є одним із найбільш навантажених суглобів у тілі людини. Він забезпечує стабільність, амортизацію та рухливість всього тіла під час ходьби, бігу, сидіння та інших видів активності [1].

На сьогоднішній день захворювання та травми кульшового суглоба є одними з найпоширеніших патологій опорно-рухового апарату, та мають постійну тенденцію до кількісного зростання [2]. При розвитку патології в кульшовому суглобі виникають тяжкі функціональні розлади всієї нижньої кінцівки, що в подальшому призводить до порушень в усьому опорно-руховому апараті [3].

В останні роки одним з найефективніших і перспективних методів хірургічного лікування патологій кульшового суглоба є його ендопротезування [4].

Актуальність проведення реабілітаційних заходів після ендопротезування суглоба є надзвичайно високою, адже цей вид оперативного втручання стає все більш поширеним через зростання кількості людей, що страждають на дегенеративні захворювання суглобів та мають підвищений ризик травм через вікові зміни [2].

Для повноцінного відновлення пацієнта фізична терапія повинна бути спрямована на збільшення амплітуди рухів у суглобі, зміцнення м'язів стегна, покращення координації та балансу, стабілізацію кульшового суглобу. Насьогодні одним з важливих завдань ефективного лікування є не тільки відновлення моторики нижньої кінцівки, але і відновлення фізіологічного стереотипу ходьби, який присутній у повсякденній діяльності пацієнта [5]. Основним завданням реабілітації є повернення пацієнту здатності до незалежного функціонування, що включає повернення до самостійної ходьби, виконання побутових завдань і участь у соціальному житті. Сучасні підходи визнають важливість індивідуалізації програм фізичної терапії, враховуючи вік, стан здоров'я пацієнта, ступінь пошкодження перед операцією та тип встановленого ендопротеза [1].

Мета дослідження

Обґрунтування, систематизування та узагальнення сучасних підходів до фізичної терапії й комплексного відновлення пацієнтів на різних етапах реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба; визначення ключових критеріїв оцінювання їх ефективності для відновлення фізіологічного стереотипу ходьби, покращення якості життя та повернення пацієнтів до незалежного функціонування.

Матеріал та методи

В процесі роботи було здійснено комплексний теоретичний аналіз, узагальнення та систематизацію науково-методичної літератури, клінічних рекомендацій та результатів сучасних досліджень, що висвітлюють проблему реабілітації після тотального ендопротезування кульшового суглоба.

Результати

Ключовим елементом реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба є постановка реабілітаційних цілей (табл. 1), які формуються на основі потреб пацієнта. Вони включають глобальні, довготривалі, що спрямовані на повне відновлення функціональності суглоба, незалежності, соціальної адаптації пацієнта та короткострокові, які зосереджуються на зменшенні болю, запобіганні розвитку ускладнень та відновленні базових рухових функцій та формуються за методикою SMART для зручного спостереження за відновним процесом [2; 6].

Таблиця 1. Цілі реабілітації після ендопротезування кульшового суглоба

Глобальна ціль	Короткострокові цілі	Довготривалі цілі
Зменшення інтенсивності болю	За рахунок використання медикаментів та засобів фізіотерапії якнайшвидше зменшити біль після хірургічного втручання	Усунути хронічний біль за рахунок відновлення функціональності суглоба
Запобігання розвитку ускладнень	Профілактика тромбозу, інфекцій та вивиху протезу, шляхом дозування навантажень	Забезпечення стабільної роботи суглоба без ризику асептичного розхитування протеза
Покращити силу та витривалість м'язів	Відновити силу м'язів, використовуючи ізометричні вправи та дозовані фізичні навантаження	Повне відновлення сили, координації та витривалості для забезпечення повноцінної діяльності
Забезпечення функціональної мобільності	Відновити стандартні рухові функції для базового самообслуговування в повсякденному житті	Повернення до максимального рівня рухової активності

Динамічний процес реабілітації вимагає від медичного персоналу постійного моніторингу та корекції лікувального плану. В цьому контексті доцільним є регулярне застосування ряду шкал і опитувальників протягом всього процесу реабілітації.

Під час оцінювання стану пацієнта після ендопротезування кульшового суглоба використовуються як загальні ортопедичні методи, так і спеціалізовані підходи відповідно до принципів МКФ, враховуючи скарги, виявлені на початковому етапі (табл.2).

Таблиця 2. Методи оцінки стану пацієнта

Метод оцінки	Значення
VAS	Оцінити суб'єктивне відчуття інтенсивності болю
MMT	Оцінити функціональний стан м'язів та виявити слабкі ланки
Гоніометрія	Визначити обсяг рухів у суглобі
LEFS	Оцінити здатність пацієнта виконувати завдання, пов'язані з використанням нижніх кінцівок
SF-36	Визначити, яка впливають емоційний стан, фізичний стан та соціальне благополуччя на якість життя пацієнта

Для аналізу функціонального стану досліджують суб'єктивний рівень больових відчуттів пацієнта за візуально-аналоговою шкалою (VAS), силу м'язів через мануальне м'язове тестування (MMT), обсяг рухів у суглобі за допомогою гоніометрії, а також ступінь покращення функціонування нижніх кінцівок за шкалою LEFS. Оцінка рівня якості життя за допомогою опитувальника SF-36 дозволяє визначити як зміни у фізичному стані впливають на психоемоційний стан, загальне здоров'я, соціальне функціонування та життєву активність пацієнтів [2; 6].

Загалом, виділяють чотири основні реабілітаційні етапи: передопераційний, ранній післяопераційний, пізній післяопераційний та етап довготривалого відновлення. Передопераційний етап спрямований на підготовку пацієнта до хірургічного втручання та навчання діяльності після операції. В межах цього етапу відбувається навчання пацієнта спеціальним вправам, що будуть застосовуватися в ранньому післяопераційному періоді, навчання правильним та безпечним рухам і використанню необхідних засобів пересування для запобігання травматизації [5].

Ранній післяопераційний період триває протягом перших днів після втручання і фокусується в основному на зменшенні больових відчуттів, правильному позиціонуванні оперовані кінцівки та профілактиці можливих ускладнень. Важливим елементом є рання мобілізація, яка проводиться з мінімальними навантаженнями та із застосуванням спеціальних допоміжних засобів, таких як милиці. Саме в цей період необхідно ретельно контролювати рухи, щоб уникнути перевантаження суглоба, що може призвести до асептичного розхитування або інших механічних ускладнень [7]. Протягом 4-6 тижнів після операції в ділянці ендопротеза формується щільна капсула, яка не дозволяє ендопротезу вивихуватися. До цього моменту існує ризик вивиху ендопротеза. З метою запобігання цьому ускладненню, пацієнт у перші 6 тижнів після операції повинен дотримуватися низки обмежень: не згинати прооперовану кінцівку в кульшовому суглобі більше 90 градусів; лежати в ліжку тільки на спині або здоровому боці з подушкою між ногами; не повертати прооперовану кінцівку досередини. Через 6 тижнів, як правило, ці обмеження знімаються і пацієнт поступово повертається до звичного життя [8].

Перші спроби вставання та ходьби відбуваються під контролем фізичного терапевта. Для забезпечення безпеки та зменшення навантаження на оперований суглоб доцільним є використання допоміжних засобів, таких як милиці, ходунки чи тростини. Поступовий перехід до самостійної ходьби відбувається з урахуванням стабільності ендопротеза та стану м'язів. Необхідним є навчити правильно переносити вагу на здорову кінцівку та опору, поступово збільшуючи навантаження на оперовану сторону [1]. Рухи в суглобі після операції починають вже на першу добу. На другу добу призначається дихальна гімнастика, вправи для м'язів нижніх кінцівок у вигляді ізометричних скорочень, починається виконання згинальних рухів в кульшовому суглобі з невеликою амплітудою. Ходьба за допомогою милиць рекомендується на третю добу після операції. З метою профілактики вивиху суглоба, особлива увага звертається на правильне положення ноги при ходьбі. Після виписки із стаціонару пацієнт повинен обмежувати навантаження на суглоб (ходьба за допомогою милиць) до 6-8 тижнів після оперативного лікування [8].

Після завершення раннього післяопераційного періоду починається пізня реабілітація, яка триває до 3 місяців. Основним завданням на цьому етапі є повернення

повної функціональності кінцівки. Тут будуть застосовуватися вправи на відновлення амплітуди рухів, координації та сили м'язів. Поступово збільшується тривалість вправ, а також обсяг фізичного навантаження. Додаються активні вправи, що включають піднімання та опускання кінцівки, виконання рухів у горизонтальній площині, а також заняття на спеціальних тренажерах. Згодом, за умови успішного відновлення та відсутності ускладнень, руховий режим розширюється. Проте ударні навантаження (біг, стрибки, важка атлетика) залишаються під забороною назавжди. Натомість для зміцнення суглоба ідеально підходять плавання, спокійна ходьба та велотренажер. Обов'язковою умовою реабілітації є регулярний огляд у лікаря-ортопеда для відстеження динаміки відновлення [1].

У ранньому післяопераційному та проміжному періодах використовується вплив фізичних факторів для досягнення анальгетичного, протизапального, протинабрякового та репаративно-регенеративного ефектів [9].

Через 3-6 місяців після втручання починається період довготривалого відновлення, під час якого пацієнт поступово повертається до звичного ритму життя. Фізична активність збільшується, застосовуються більш складні та інтенсивні фізичні вправи. У цей період більшість пацієнтів можуть повертатися до звичних побутових дій і навіть займатися помірними спортивними вправами [1]. Загалом, кінцева фаза реабілітації характеризується відновленням повної функціональності суглоба, поверненням пацієнта до незалежності та адаптацією до звичайного ритму життя. Успішна реабілітація передбачає не тільки фізичне відновлення, а й залучення ерготерапії, яка буде спрямована на навчання пацієнтів самообслуговуванню і поверненню до робочої діяльності та психологічної підтримки, що спрямована на допомогу пацієнтам впоратися з психологічними наслідками операції, адже емоційний стан значно впливає на загальний стан пацієнта та його мотивацію до подальшої активності [2; 10].

Дискусія

Отримані в результаті теоретичного аналізу дані підтверджують, що ендопротезування кульшового суглоба є провідним хірургічним методом подолання дегенеративно-дистрофічних уражень та наслідків тяжких травм нижньої кінцівки [4]. Проте, як зазначають численні дослідники, сама лише успішно виконана операція не гарантує успішного відновлення якості життя пацієнта, оскільки тривалий перебіг захворювання до втручання призводить до формування стійких патологічних рухових стереотипів, атрофії м'язів та функціонального вкорочення кінцівки.

Важливим питанням є необхідність об'єктивізації процесу відновлення за допомогою стандартизованих інструментів. Використання Міжнародної класифікації функціонування (МКФ), а також поєднання суб'єктивних та об'єктивних шкал (VAS, MMT, гоніометрія, LEFS, SF-36) дозволяє не лише здійснювати оцінку та безперервний моніторинг фізичного стану суглоба, але й оцінювати психоемоційну адаптацію та зміну якості життя пацієнта [2,6].

Актуальним дискусійним питанням є проблема профілактики вивиху компонентів ендопротеза та розвитку асептичного розхитування в перші тижні після операції. Узагальнення клінічних рекомендацій підтверджує, що обов'язковим є суворе

обмеження згинання понад 90°, уникнення ротації кінцівки всередину та обов'язкового використання абдукційної подушки під час відпочинку в перші 4-6 тижнів [8]. Водночас, концепція ранньої мобілізації доводить свою ефективність у запобіганні тромбоемболічних ускладнень та гіпостатичних пневмоній [1].

У довготривалій перспективі, фокус уваги зміщується на повне повернення до самостійного побутового і соціального функціонування. Згідно з дослідженнями, саме у періоді довготривалого відновлення відбувається остаточне закріплення оновленого фізіологічного стереотипу ходьби [6].

На сьогоднішній день, фахівці підкреслюють важливість застосування безперервного, етапного та міждисциплінарного підходу. Комплексне поєднання кінезотерапії з ерготерапією та психологічною підтримкою є тим, що дозволяє пацієнту максимально реалізувати функціональний потенціал заміненого суглоба і повернути людину до самостійного життя.

Висновки

Ендопротезування кульшового суглоба на сьогодні є одним із найефективніших і найпрогресивніших методів лікування патологій опорно-рухового апарату, що дозволяє позбутися больового синдрому та усунути функціональні пошкодження нижньої кінцівки. Проте хірургічне втручання є лише першим кроком, тоді як остаточний успіх лікування та подальше функціонування штучного суглоба безпосередньо залежать від своєчасності, безперервності та якості впровадження реабілітаційних заходів.

Своєчасність та систематичність запобігають виникненню післяопераційних ускладнень, зокрема вивиху компонентів ендопротеза. Поступове розширення рухового режиму — від ізометричних занять у перші дні після втручання до більш складних координаційних тренувань в пізньому післяопераційному періоді дозволяє м'язам адаптуватися до нової біомеханіки. При цьому суворе дотримання тимчасових обмежень в амплітуді руху забезпечує умови для безпечного формування щільної капсули навколо штучного суглоба.

Для досягнення максимального ефекту важливим є поєднання кінезотерапії з фізичними факторами, які прискорюють регенерацію тканин та зменшують потребу в медикаментозному знеболенні. Окрім того, залучення методів ерготерапії та психологічної підтримки допомагає пацієнтам швидше подолати страх до навантаження.

Головна мета всього реабілітаційного циклу полягає у поверненні людині статусу незалежної особистості та відновленні фізіологічного стереотипу ходьби. Свідома дисципліна пацієнта щодо збереження ортопедичних рекомендацій, відмови від надмірних навантажень та регулярне виконання рекомендованих фізичних вправ є ключовим фактором довговічності імплантату. У підсумку, саме об'єднання зусиль мультидисциплінарної команди та пацієнта дозволяє повністю реалізувати потенціал хірургічної операції та повернути високу якість життя.

Конфлікт інтересів

Автори Земляна А.О. та Гончарук Н.В. засвідчують відсутність будь-яких суперечностей інтересів, що могли б вплинути на об'єктивність, неупередженість або достовірність представлених у статті матеріалів. Калмиков С.А. є членом редакційної колегії журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Він не приймав участь у процесі прийняття редакційних рішень та рецензуванні цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації. Калмикова Ю.С. є головним редактором журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Її було виключено з процесу прийняття редакційних рішень та рецензування цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації.

Джерела фінансування

Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Література

1. Канцур РЮ. Роль фізичних вправ та реабілітації пацієнтів у профілактиці ускладнень після ендопротезування кульшового суглоба [магістерська робота]. Запоріжжя: ЗДМФУ; 2025. 65 с.
2. Кармазь МО. Оптимізація реабілітаційних заходів у пацієнтів після тотального ендопротезування кульшового суглоба за рахунок впровадження кінезіотерапії [магістерська робота]. Запоріжжя: ЗДМФУ; 2025. 73 с.
3. Глиняна ОО, Попадюха ЮА. Алгоритм реабілітація після первинного ендопротезування кульшового суглобу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011;(8):30-32.
4. Мансиров АБ, Литовченко ВО, Без'язична ОВ. Вплив реабілітаційних заходів на якість життя пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2018;(1):11-17.
5. Орхівська А, Федоренко С, Колиушко К. Сучасні підходи фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020;(1):81–86.
6. Бойко А, Колиушко К. Алгоритм фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба у III–IV фази відновного процесу. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2021;(1):79–84.
7. Заморський ТВ. Відновлення після ендопротезування кульшового суглоба. Київ; 2011. 90 с.
8. Голка ГГ, Бур'янов ОА, Clinical Traumatology, Orthopedics: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга; 2013. 400 с.
9. Черемісіна ОО. Формування індивідуальної програми реабілітації після тотального ендопротезування кульшового суглобу. Current challenges of science and education. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. с. 163-165.

10. Нора І., Гуменюк С. Фізична реабілітація після ендопротезування кульшового суглобу. Магістерський науковий вісник. 2023; (41): 263-265.

Received: March 11, 2026;
Accepted: April 25, 2026
Published: May 30, 2026

